

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
47 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhiddin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish.....	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	

TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA INNOVATSION MARKETING STRATEGIYALARDAN FOYDALANISH

Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi
TDIU, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanishning ahamiyati va ularning samaradorligi tahlil qilingan. Ishda onlayn ta'lim platformalari va mobil ilovalardan foydalanish, ta'limni shaxsiylashtirish, virtual haqiqat (VR) va interaktiv tajribalarni tatbiq etish, hamkorlik orqali ta'lim xizmatlarini targ'ib qilish, shuningdek, raqamli marketing va SEO strategiyalarining ta'siriga oid tavsiyalar berilgan. Ushbu tadqiqot ta'lim muassasalari uchun yangi tendensiyalar va zamonaviy usullarning ahamiyatini ko'rsatib, ta'lim bozoridagi rivojlanish imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, marketing, shaxsiylashtirish, onlayn platformalar, raqobat, texnologiyalar, branding.

Abstract: This study analyzes the importance of using innovative marketing strategies in the educational services market and their effectiveness. The work provides recommendations on the use of online learning platforms and mobile applications, personalization of education, the implementation of virtual reality (VR) and interactive experiences, the promotion of educational services through collaboration, as well as the impact of digital marketing and SEO strategies. This study aims to highlight the importance of new trends and modern methods for educational institutions and increase their development opportunities in the educational market.

Keywords: innovation, marketing, personalization, online platforms, competition, technologies, branding.

Аннотация: В данном исследовании анализируется важность использования инновационных маркетинговых стратегий на рынке образовательных услуг и их эффективность. В работе даны рекомендации по использованию платформ онлайн-обучения и мобильных приложений, персонализации обучения, внедрению виртуальной реальности (VR) и интерактивного опыта, продвижению образовательных услуг посредством совместной работы, а также влиянию стратегий цифрового маркетинга и SEO. Целью данного исследования является расширение возможностей развития рынка образования путем подчеркивания важности новых тенденций и современных методов для образовательных учреждений.

Ключевые слова: инновации, маркетинг, персонализация, онлайн-платформы, конкуренция, технологии, брендинг.

KIRISH

O'zbekistonda so'nggi yillarda innovatsion iqtisodiyotga tizimli o'tish jarayoni va xizmat ko'rsatish tarmoqlariga innovatsiyalarni joriy etish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatning barcha iqtisodiyot va ijtimoiy tarmoqlari, jumladan bank, soliq, ta'lim, tibbiyot, bojxona, davlat xizmatlari kabi tizimlarni bozor mexanizmlaridan kengroq foydalanish asosida rivojlantirish yo'nalishlarini belgilab bermoqda. O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish subyektlari o'rtasida raqobatni yanada rivojlantirish imkoniyatlari kengaymoqda.

O'zbekistonda ishchi kuchining qariyb uchdan ikki qismi xizmat ko'rsatish va savdo sohalarida band ekani, bu esa tovarlar va xizmatlarga bo'lgan talabning qariyb 80 foizini qondirayotganini hisobga olsak, ushbu yo'nalish juda muhim ahamiyatga ega. Mamlakatda ishlab chiqarilmaydigan

mahsulotlarning import qilinishi tadbirkorlarni rag'batlantiradi va ularni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga undamoqda.

Tovarlar va xizmatlar bozorlarida raqobatni rivojlantirish strategiyasini samarali amalga oshirish uchun iqtisodiyot sohasidagi marketing xizmatlarini samarali amalga oshirish nazariyasi, metodologiyasi va amaliyotini qayta ko'rib chiqish hamda zamonaviy strategik yondashuvlarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu sharoitlarni hisobga olgan holda ta'lim xizmatlari bozorida samarali innovatsion strategiyalarni shakllantirish va boshqarishning uslubiy asoslarini yaratish zarurdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon olimlari tomonidan nashr etilgan ilmiy ishlar va xalqaro ilmiy bazalarda korxonalarining marketing faoliyatini tashkil etish va boshqarish muammolari bo'yicha tadqiqotlar ko'plab uchrasa-da, barcha sohalar marketingining umumlashgan metodologik yondashuvlari kam uchraydi. Marketing fanining rivojlanishida asosiy masala bozordagi raqobatning kuchayishi natijasida shakllangan nazariyalardir. Demak, korxonalar marketing faoliyati bozor tizimlari doirasida biznes subyektlarining faoliyatini jonlantirish, ularning ish hajmini va samaradorligini oshirishga yordam beradigan fan sifatida shakllangan.

Bugungi kunda esa asosiy e'tibor rivojlangan mamlakatlar bozorlarida ro'y berayotgan asosiy rivojlanish paradigmatlari, ya'ni mijozlar bilan uzoq muddatli munosabatlar o'rnatishga qaratilgan. Bu mijozlarning talablariga tezkor moslashuvchan bo'lishni va ularga ko'proq qiymat takliflarini yaratishni talab etmoqda. Shuningdek, nafaqat mijozlar, balki umumjamiyat uchun qiymat va nafillikni oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu yo'nalish bo'yicha P. Doyl hamda T.A. Gaidayenko tomonidan olib borilgan tadqiqotlar marketing aktivlarining asosan nomoddiy shaklda yuzaga kelishini ta'kidlagan. T.A. Gaidayenko olib borgan tadqiqotlarda marketing boshqaruvining ikkita asosiy zamonaviy paradigmasi ajratilgan. Bu paradigmatlarning yo'nalishi va funktsionalligini quyidagi nuqtayi nazardan tavsiflash mumkin:

- **Mikromarketing** korporativ subyektlarning strategik va taktik ta'sir darajasidagi harakatlarini o'z ichiga oladi.

- **Makromarketing** esa ijtimoiy guruhlar yoki mamlakat umumiy jamoat manfaatlarini himoya qilish bilan bog'liq bo'lib, turli darajadagi marketing tizimlarini shakllantirish, faoliyat ko'rsatish va rivojlantirishni nazarda tutadi (1-rasm) [1].

1-rasm. Marketing faoliyatida qiymat yaratish vositalari.

Korxonalar va tashkilotlar uchun marketingni tashkil etishning zamonaviy metodologiyasining muhim xususiyati tijorat va notijorat tashkilotlarning marketing strategiyalarini farqlashga asoslangan. Shuningdek, bu metodologiya xizmat ko'rsatish sohasining aniq maqsadlari, vazifalari va motivlarini, marketing faoliyatining turli shakllari va usullarini o'z ichiga oladi.

Richard Taler ijtimoiy kognitiv va hissiy omillar shaxslar va muassasalarning iqtisodiy qarorlarini qabul qilishiga ta'sirini, shuningdek, marketing qarorlariga ta'sir qilish oqibatlarini o'rgangan. Xulq-atvor psixologiyasi va mental (aqliy) marketing tushunchalari sintezi asosida u yangi soha — xulq-atvor iqtisodiyotini asoslab berdi.

Yuqorida qayd etilgan nazariy va tashkiliy shart-sharoitlar rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiyotni boshqarishning bozor va marketing mexanizmlarini o'zlashtirishning ko'p asrlik amaliyoti davomida shakllangan. Shu bois, O'zbekistonning jahon iqtisodiyotidagi mavqeyini mustahkamlash uchun marketing tadqiqotlarini kuchaytirishi, malakali kadrlar tayyorlashi, korxonalar, hokimliklar va vazirliklarning boshqaruvini zamonaviy marketing metodologiyalari asosida tashkil etishi talab etiladi.

Jahon mamlakatlarida notijorat munosabatlarni kengaytirishga va maqsadga muvofiq amalga oshirishga qaratilgan harakatlar zamonaviy marketingning asosiy yo'nalishiga aylangan. Bunda davlat iqtisodiy foydalarini oshiruvchi tovar va xizmatlarni iste'mol qilishning o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek, marketing metodologiyasining mavjudligi muhim ahamiyatga ega. Ushbu sohada F. Kotler [2], P. Doyl [3], Ye.Yu. Adamenko [4], T.P. Danko [5] kabi olimlar xizmat ko'rsatish tarmoqlarida samarali marketing xizmatlarini shakllantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borganlar.

Xizmatlar marketingining asosiy xususiyati va mijozlarga yo'naltirilgan marketing konsepsiyalari doirasida iste'molchilarga nafaqat moddiy nafillik yaratish, balki nomoddiy nafillikka ham e'tibor qaratish talab etiladi. Buning asosiy sababi iste'molchilar tajribalarining raqobatli bozorda yuqori darajada shakllanganligidadir.

Olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarni o'rganish asosida shunday xulosalar chiqarish mumkinki, korxonalarda marketing faoliyatini tashkil etish va boshqarish bo'yicha doimiy kelishmovchiliklar mavjud.

Korxonalarning marketing faoliyatini boshqarishga yondashuv sifatida E.G. Pipko tomonidan tavsiya etilgan marketing menejmenti maqsadlarni belgilash, vazifalarni aniqlash, rejalashtirish va marketing strategiyasini amalga oshirish kabi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, marketingni tashkil etish funksional yondashuv nuqtayi nazaridan ko'rib chiqilishi maqsadga muvofiqdir (2-rasm).

2-rasm. Korxonalarning marketing faoliyatini tashkil etish va boshqarish funksiyalari[6].

E.G. Pipko tomonidan taklif etilgan marketing faoliyatini strategik boshqarish tizimi funksional xususiyatlardan kelib chiqqan holda marketing faoliyatini tashkil etishga alohida e'tibor qaratadi. Asosiy yondashuv esa raqobatbardoshlikka qaratilgan. Shunga ko'ra, uning tadqiqotlarida marketing faoliyatini tashkil etishning funksional vazifalari tizimlashtirilgan. Shuningdek, umumiy, ichki va o'ziga xos tuzilgan funksiyalar tarkibi va tuzilishi nuqtayi nazaridan o'rganib chiqilgan [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalarini o'rganish uchun anketalar, intervyular va statistik ma'lumotlar yig'ish usullari qo'llanildi. Olingan ma'lumotlar kontent tahlil va statistik regressiya modellari yordamida tahlil qilindi. Bu usullar o'zaro bog'liqlikni aniqlash va strategiyalarning samaradorligini baholash imkonini berdi. Ma'lumotlarning to'g'riligi va ishonchligini ta'minlash uchun sinov usullari ishlatildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqorida ko'rib o'tilgan yondashuvlardan kelib chiqqan holda korxonalarda marketing faoliyatini tashkil etish va boshqarish jarayoni marketing strategiyalarini samarali rejalashtirish, amalga oshirish va baholash uchun zarur bo'lgan bir qancha asosiy funksiyalarni o'z ichiga oladi. Ushbu funksiyalar marketing harakatlarining umumiy biznes maqsadlariga mos kelishini ta'minlashga yordam beradi va tashkilot muvaffaqiyatiga hissa qo'shadi. Marketing faoliyatini tashkil etishning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

1. Rejalashtirish

Bozor tahlili: Korxonada bozor imkoniyatlari va tahdidlarini aniqlash uchun tendensiyalar, mijoz ehtiyojlari va raqobat muhitini tahlil qilish.

Maqsadlarni belgilash: Kengroq biznes maqsadlariga mos keladigan aniq va o'lchanadigan marketing maqsadlarini aniqlash.

Strategiyalarni ishlab chiqish: Bozor segmentatsiyasi, maqsadlilik, joylashishni aniqlash va farqlash kabi marketing maqsadlariga erishish uchun strategiyalarni shakllantirish.

2. Bozor tadqiqoti

Iste'molchilarni o'rganish: Iste'molchilarning xatti-harakatlari, afzalliklari va xarid qilish odatlarini tahlil qilish orqali bozor ehtiyojlari va imkoniyatlarini tushunish.

Raqobat tahlili: Raqobat ustunliklarini rivojlantirish va bozordagi o'zgarishlarni prognoz qilish uchun raqobatchilar strategiyalari va zaif tomonlarini o'rganish.

3. Mahsulot va xizmatlarni boshqarish

Mahsulotni ishlab chiqish: Innovatsiyalarni, dizaynni va narxni inobatga olib, mahsulotlarni ishlab chiqarish.

Brend boshqaruvi: Samarali joylashishni aniqlash, xabar yetkazish va brend kapitalini boshqarish orqali kuchli brendlarni yaratish.

Mahsulot portfelini boshqarish: Korxonaning mahsulot portfelini muvofiqlashtirish va faoliyat samaradorligini oshirish.

4. Rag'batlantirish va muloqot

Reklama: Reklama kampaniyalarini ishlab chiqish va brend xabardorligini oshirish.

Sotuvni rag'batlantirish: Chegirmalar, kuponlar va tanlovlar orqali sotuvni rag'batlantirish.

Jamoatchilik bilan aloqalar: Brend obro'sini oshirish uchun OAV va manfaatdor tomonlar bilan ishlash.

5. Tarqatish kanallarini boshqarish

Kanal strategiyasi: Mahsulot yoki xizmatlarni tegishli kanallar orqali yetkazib berish strategiyasini ishlab chiqish.

Logistika boshqaruvi: Mahsulotlarni samarali yetkazib berish va taqsimlashni optimallashtirish.

Ta'minot zanjirini muvofiqlashtirish: Ta'minot zanjiri operatsiyalarini soddalashtirish va mahsulot mavjudligini ta'minlash.

6. Narx strategiyasi

Narx tahlili: Optimal narx strategiyasini aniqlash uchun bozor sharoitlari va mijozlarning fikr-mulohazalarini tahlil qilish.

Narxlarni belgilash: Bozor raqobatbardoshligini va mijoz qiymatini hisobga olib, narx siyosatini ishlab chiqish.

7. Marketing samaradorligini o'lchash

KPI monitoringi: Marketing faoliyati samaradorligini baholash uchun asosiy samaradorlik ko'rsatkichlarini kuzatish.

ROI tahlili: Marketing investitsiyalarining moliyaviy ta'sirini baholash.

8. Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM)

Mijozlarni segmentatsiyalash: Mijozlarni demografik va xulq-atvor omillari asosida segmentlash.

Mijozlarni jalb qilish: Shaxsiylashtirilgan aloqa va sodiqlik dasturlari orqali mustahkam munosabatlar o'rnatish.

9. Etika va ijtimoiy javobgarlik

Axloqiy amaliyotlar: Marketing faoliyatini axloqiy me'yorlarga asoslangan holda tashkil etish.

Korporativ ijtimoiy mas'uliyat: Ijtimoiy va ekologik jihatlarni marketing strategiyalariga integratsiya qilish.

10. Innovatsiyalar

Fikr-mulohazalarni inobatga olish: Marketing strategiyalarini takomillashtirishda iste'molchilarning fikr-mulohazalaridan foydalanish.

Innovatsiyalarni rag'batlantirish: Raqobatbardoshlikni saqlash va mijozlar talablariga javob berish uchun innovatsion yondashuvlarni joriy etish.

Yuqorida qayd etilgan funksiyalarni samarali tashkil etish tashkilot bo'limlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishni, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishni va bozor dinamikasi hamda iste'molchilar xatti-harakatlariga tezkor moslashishni talab qiladi. Ushbu funksiyalarni amaliyotga tatbiq etgan korxonalar raqobatbardosh ustunliklarni qo'lga kiritishi, kuchli brendlarni shakllantirishi va bozorda barqaror o'sishga erishishi mumkin.

XULOSA VA TAKIFLAR

Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish ma'lumotlar va resurslarni samarali boshqarishga, xizmatlarning yangi formatlarini va texnologiyalarini joriy etishga, shuningdek, mijozlarning ehtiyojlariga javob bergan holda raqobatda ustunlikni saqlab turishga yordam beradi. Buning uchun bir qator usul va yondashuvlar qo'llanilishi mumkin, ular quyidagilar:

Interaktiv platformalar: Onlayn ta'lim platformalari, mobil ilovalar va veb-saytlar orqali ko'plab ta'lim kontentlarini joriy etish. Bu orqali ta'limni video, testlar va forumlar kabi elementlar yordamida takomillashtirish mumkin.

Mobil ta'lim: Ushbu strategiya ayni paytda ommalashib borayotgan mobil qurilmalarda ta'lim olish imkonini beradi.

O'quvchilarga individual yondashuv: Innovatsion marketing strategiyalari yordamida ta'lim xizmatlarini shaxsiylashtirish (masalan, individual o'qitish yo'nalishlari va darajaga moslashgan o'quv rejalarini taklif etish) talabalar maqsadlari va ehtiyojlariga asoslangan bo'lishi kerak.

Raqamli assistentlar va chat-botlar: Studentlarning savollariga javob berish va o'quv jarayonini yaxshilash maqsadida raqamli assistentlar va chat-botlardan foydalanish.

Virtual haqiqat (VR) texnologiyalari: Texnologiyalarning imkoniyatlaridan foydalanib, virtual laboratoriyalar yoki simulyatsiyalangan o'quv jarayonlarini tashkil etish. Bu orqali studentlarga hududlar bo'ylab real tajribalar asosida ta'lim berish mumkin.

Interaktiv yoki ogohlantiruvchi kontent: Ta'lim kontentiga interaktiv elementlar qo'shish orqali talabalarning qiziqishini oshirish va o'qishda faol ishtirokini ta'minlash.

Hamkorlik: Ta'lim muassasalari va korporatsiyalar bilan hamkorlik qilib, ko'plab ta'lim xizmatlarini taklif qilish. Bu talabalar uchun arzon narxlar va maxsus imtiyozlarni taqdim etishda yordam beradi.

Ma'ruzachilar va blogerlar orqali targ'ibot: Innovatsion ta'lim mahsulotlarini, onlayn kurslarni yoki mahorati yuqori mutaxassislar bilan o'qish imkoniyatini ommaviy targ'ib qilish.

Raqamli reklama: Ijtimoiy tarmoqlar va internet reklama vositalari orqali marketing kampaniyalarini amalga oshirish. Bu orqali ta'lim mahsulotlarining talabgarligini kuzatish va auditoriyaga samarali taqdim etish mumkin.

SEO va kontent marketing: Veb-saytlar, bloglar yoki onlayn kurslarning reytingini oshirish va odamlarning izlashlariga mos kontent yaratish.

Brending va ta'lim xizmatlarini taniqli qilish: Ta'lim muassasalarining o'ziga xos brendini shakllantirish, uning muvaffaqiyatlari va foydali takliflarini ommaga yetkazish.

Yaxshi xizmat va mijozlar bilan munosabatlar: Mijozlarning fikrlarini tinglash, ularning ehtiyojlariga javob berish va o'quv jarayonini qulay hamda samarali qilish uchun yangi usullarni joriy etish.

Ushbu strategiyalardan foydalanish ta'lim xizmatlarining samaradorligini oshirishga, bozor muvaffaqiyatini ta'minlashga va raqobatda ustunlikni saqlashga katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. М., Эксмо, 2008. С. 29.
2. Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер. – 2014.
3. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг, менеджмент и стратегии. СПб.: Питер, 2007 //Маркетинг. Энциклопедия./Под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер. – 2002.
4. Адаменко Е. Ю. Управление маркетингом интеллектуальноемких инновационных продуктов //Научное обозрение. Серия. – 2013. – Т. 1. С. 30-39.
5. Данько Т.П. Управление маркетингом: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М., Юрайт, 2016. – 521 с. С. 26.
6. Турченко Н.С. Целевое управление маркетингом предприятий как важный инструмент повышения их эффективности // Экономика и управление. 2014. № 4 (40). С. 57-61.
7. Пипко Е. Г. Развитие и управление инновациями и стратегическим маркетингом //Вестник СамГУПС. – 2018. – №. 4. – С. 104-108.
8. Grönroos, C. (2007). Service Management and Marketing: Customer Management in Service Competition. Wiley.
9. Rust, R. T., Zeithaml, V. A., & Lemon, K. N. (2004). Customer-Centered Marketing: Balancing Customer Perceptions and Profits. Free Press.
10. Day, G. S., & Moorman, C. (2016). Strategy from the Outside In: Profiting from Customer Value. McGraw-Hill Education.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

